

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №6 (20)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2025, № 6 (20)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Муस्ताкиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Ахмедов Р.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Дустова Н.К.	(Бухара)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврұзов Р.Р.	(Бухара)
Нарзиева Д.Ф.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)

ЁШ БЕМОРЛАРДА ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯР ИНСУЛЬТНИНГ ТАШХИСИНИ ҚЎЙИШДА УЧРАЙДИГАН ДИАГНОСТИК МУАММОЛАР

Хакимова С.З., Хамдамова Б.К., Музаффарова Н.Ш., Бурхонов Т.С., Турсунов Э.И.

Самарқанд давлат тиббиёт университети, Самарқанд ш., Ўзбекистон

Резюме. Сўнгги йилларда цереброваскуляр инсульт (ЦВИ) нафақат кекса ёшдаги аҳолида, балки 18–45 ёшдаги шахслар орасида ҳам тобора кўпроқ қайд этилмоқда. Ёш беморларда кузатиладиган инсультнинг келиб чиқиши механизми, клиник белгилари ва диагностика жараёни ўзининг бир қатор ўзига хосликларига эга. Бу ёш тоифасидаги касаллик кўп ҳолларда ирсий омиллар, аутоиммун жараёнлар, қон тизими патологиялари ёки юрак фаолиятидаги ритм бузилишлари билан боғлиқ бўлади. Амалиётда эса ёш беморларда инсульт ташхисини ўз вақтида қўйиш кўпинча қийин кечади. Бунинг асосий сабабларидан бири — клиник кўринишларнинг ноаниқ, айрим ҳолларда ўтувчи (транзитор) характерга эга бўлишидир. Шу сабабли, кўп ҳолларда ЦВИни мигрен, эпилепсия, психоген ҳолатлар, ёки вертебробазилар етишмовчилик билан фарқлашда хатолар содир бўлади. Диагностика жараёнидаги қийинчиликлар орасида инструментал текширувларнинг кечикиши, қон ивиши тизимидаги ўзгаришларни аниқлашдаги қийинчиликлар, шунингдек айниқса аёллар орасида гормонал фон ўзгаришлари таъсирида юзага келадиган инсульт ҳолатларига етарлича эътибор берилмаслиги каби омиллар ҳам муҳим ўрин тутуди. Шунинг учун ҳам ёш беморларда цереброваскуляр инсультни эрта аниқлаш, унинг турли клиник шаклларини фарқлаш ва аниқ дифференциал диагностика алгоритмларини ишлаб чиқиши замонавий неврологиянинг муҳим ва долзарб вазифаларидан бири ҳисобланади.

Калит сўзлар: цереброваскуляр инсульт, ёш беморлар, диагностика, дифференциал ташхис, вертебробазилар етишмовчилик, мигрен, эпилепсия, нейровизуализация, қон айланиши бузилиши, неврологик симптомлар.

DIAGNOSTIC CHALLENGES IN IDENTIFYING CEREBROVASCULAR STROKE IN YOUNG PATIENTS

Khakimova S.Z., Khamdamova B.K., Muzaffarova N.Sh., Burkhonov T.S., Tursunov E.I.

Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

Resume. In recent years, cerebrovascular stroke (CVS) has been observed not only among the elderly population but is increasingly diagnosed in individuals aged 18–45 years. The pathogenesis, clinical presentation, and diagnostic approaches of stroke in young patients have distinct characteristics. In this age group, the disease is often associated with genetic factors, autoimmune processes, hematological disorders, or cardiac rhythm abnormalities. In clinical practice, timely diagnosis of stroke in young patients often presents significant difficulties. One of the main reasons is the unclear or transient nature of clinical symptoms, which frequently leads to diagnostic errors and confusion with migraine, epilepsy, psychogenic disorders, or vertebrobasilar insufficiency. Among the main diagnostic challenges are delayed instrumental examinations, difficulty in detecting coagulation system disorders, and insufficient attention to hormone-related stroke cases in young women, all of which complicate the diagnostic process. Therefore, early detection of cerebrovascular stroke in young patients, recognition of its clinical variants, and development of precise differential diagnostic algorithms are considered important and relevant objectives of modern neurology.

Keywords: cerebrovascular stroke, young patients, diagnosis, differential diagnosis, vertebrobasilar insufficiency, migraine, epilepsy, neuroimaging, cerebral circulation disorders, neurological symptoms.

Диагностические проблемы при постановке диагноза цереброваскулярного инсульта у молодых пациентов

Хакимова С.З., Хамдамова Б.К., Музаффарова Н.Ш., Бурхонов Т.С., Турсунов Э.И.

Самарқандский государственный медицинский университет, г. Самарқанд, Узбекистан

Резюме. В последние годы цереброваскулярный инсульт (ЦВИ) отмечается не только среди пожилого населения, но и всё чаще встречается у лиц в возрасте 18–45 лет. Механизмы развития, клинические проявления и диагностические особенности инсульта у молодых пациентов имеют свои специфические черты. В данной возрастной группе заболевание нередко связано с генетическими факторами, аутоиммунными процессами, патологиями системы крови или нарушениями сердечного

ритма. На практике своевременная диагностика инсульта у молодых пациентов зачастую представляет значительные трудности. Одной из основных причин является нечёткость и транзиторный характер клинических симптомов, что нередко приводит к ошибкам при дифференциальной диагностике с мигренозными, эпилептическими, психогенными состояниями или вертебробазиллярной недостаточностью. Среди факторов, осложняющих диагностику, следует отметить задержку инструментальных обследований, трудности при выявлении нарушений системы гемостаза, а также недооценку влияния гормональных изменений у женщин, что также может способствовать поздней постановке диагноза. Следовательно, раннее выявление инсульта у молодых пациентов, определение его клинических форм и разработка чётких алгоритмов дифференциальной диагностики являются актуальными задачами современной неврологии.

Ключевые слова: цереброваскулярный инсульт, молодые пациенты, диагностика, дифференциальная диагностика, вертебробазиллярная недостаточность, мигрень, эпилепсия, нейровизуализация, нарушение мозгового кровообращения, неврологические симптомы.

Кириш. Сўнгни йилларда дунёда ва жумладан мамлакатимизда ҳам cerebrovascular касалликлар, айниқса инсульт ҳолатларининг ўсиши жиддий тиббий ва ижтимоий муаммога айланмоқда. Агар аввал инсульт асосан кекса ёшдаги аҳолига хос деб ҳисобланса, ҳозирги вақтда у тобора ёш беморлар орасида ҳам кенг тарқалаётгани ташвиш уйғотмоқда. Илмий тадқиқотлар натижаларига кўра, инсульт билан касалланганларнинг 10–15 фоизи 45 ёшгача бўлган шахслар ҳиссасига тўғри келади.

Ёш беморларда кузатиладиган cerebrovascular инсультнинг келиб чиқиши, клиник кўриниши ва оқибатлари катта ёшдагилардаги инсультдан сезиларли даражада фарқ қилади. Бу ёш гуруҳда инсультнинг асосий сабаблари сифатида ирсий омиллар, қон ивиш тизими патологиялари, аутоиммун жараёнлар, юрак ритмининг бузилиши, суяк-бўғим тизимидаги дегератив ўзгаришлар, шунингдек гормонал дисбаланс ва стресс факторлари қайд этилади.

Бемор ёш бўлгани сабабли, кўп ҳолларда клиник белгилари ноаниқ, транзитор ёки симптоматик ниқобланган шаклда намоён бўлади. Шу сабабли амалиётда бундай ҳолатлар кўпинча мигрен, эпилепсия, психосоматик бузилишлар, вестибуляр синдромлар ёки вертебробазилляр етишмовчилик билан адаштирилади.

Диагностика жараёнини мураккаблаштирадиган яна бир омил — ёш беморларда инсультнинг атипик кечиши ва неврологик белгиларнинг тез йўқолишидир. Шунингдек, инструментал текширувларнинг кечиктирилиши, қон ивиш тизими параметрларини баҳолашдаги ноаниқликлар, ҳамда айниқса аёлларда гормонал фон ўзгаришларининг инобатга олинмаслиги ташхис қўйишда жиддий хатоларга сабаб бўлади.

Шунинг учун ҳам ёш беморларда cerebrovascular инсульт ташхисини эрта босқичда ва аниқ қўйиш, унинг патогенетик механизмларини чуқур таҳлил этиш ҳамда замонавий дифференциал диагностик алгоритмларни ишлаб чиқиш замонавий неврологиянинг энг долзарб вазифаларидан бири ҳисобланади. Бу йўналишдаги изланишлар инсультнинг эрта аниқланиши, самарали реабилитация ва қайта касалланишнинг олдини олиш имкониятини кенгайтиради.

Тадқиқотнинг мақсади: тадқиқотнинг асосий мақсади — ёш беморларда cerebrovascular инсульт ташхисини қўйишда учрайдиган асосий диагностик муаммоларни аниқлаш, уларнинг сабабларини таҳлил қилиш ва ташхиснинг самарадорлигини ошириш учун клиник-диагностик алгоритм ишлаб чиқишдан иборат.

Шу билан бирга тадқиқот доирасида қуйидагиларга эътибор қаратилди:

- инсультнинг ёш беморлардаги клиник ва патогенетик хусусиятларини ўрганиш;
- қон айланиши, коагуляция тизими ва нейровизуал белгилардги ўзгаришларни баҳолаш;
- мигрен, эпилепсия ва вертебробазилляр етишмовчилик каби ҳолатлар билан дифференциал ташхис мезонларини ишлаб чиқиш;
- ёш беморларда инсультнинг эрта ташхисини аниқлаш учун амалий тавсиялар ишлаб чиқиш.

Ушбу тадқиқот ёшларда инсультнинг номуқаррар кечишини чуқурроқ англаш, ташхисда йўл қўйилаётган хатоларни камайтириш ва неврологик амалиётда илмий асосланган ташхис алгоритмининг жорий этишга хизмат қилади.

Тадқиқот вазифалари: ёш беморларда cerebrovascular инсультнинг клиник, патогенетик ва морфологик хусусиятларини чуқур ўрганиш.

Ёш беморларда инсульт ташхисини қўйиш жараёнида учрайдиган асосий диагностик қийинчилик ва хатоларни таҳлил қилиш.

Мия қон айланиши тизимидаги ўзгаришлар, қон ивиш тизими ҳолати ва юрак ритм бузилишларининг инсулт патогенезидаги ролини аниқлаш.

Нейровизуализация усуллари (МРТ, КТ, доплерография) натижалари асосида ёш беморлардаги ишемик ва геморрагик жараёнларнинг ўзига хос кўринишларини аниқлаш.

Мигрен, эпилепсия, вертебробазилар етишмовчилик ва бошқа ҳолатлар билан фарқлаш учун самарали дифференциал диагностик мезонларни ишлаб чиқиш.

Ёш беморларда инсулт ташхисини эрта босқичда аниқлаш ва даволашни оптималлаштириш учун клиник-диагностик алгоритм таклиф этиш.

Материаллар ва усуллар тадқиқоти. Тадқиқот Самарқанд давлат тиббиёт университети Неврология кафедраси ва университет клиникасида 2023–2025 йиллар давомида амалга оширилди. Тадқиқотнинг мақсади ёш беморларда серебряваскуляр инсулт ташхисини қўйишда учрайдиган диагностик қийинчиликларни аниқлаш ва уларнинг сабабларини таҳлил қилишдан иборат бўлди.

Тадқиқотга жами 90 нафар бемор жалб этилди. Улар ёш тоифаси бўйича 18 ёшдан 45 ёшгача бўлган шахслар бўлиб, барчасида мия қон айланишининг бузилиши ёки инсулт белгилари қайд этилган. Беморлар шикастланиш турига кўра қуйидагича тақсимланди:

- ишемик инсулт — 68 нафар (75,6%),
- геморрагик инсулт — 22 нафар (24,4%).

Шунингдек, 30 нафар соғлом кўнгиллилардан иборат назорат гуруҳи шакллантирилди.

Текширув усуллари:

1. Клиник-неврологик баҳолаш

Барча беморларда умумий ва махсус неврологик кўрик ўтказилди. Асосий эътибор:

- ҳаракат функциялари, мушак тонуси ва рефлекслар ҳолатига;
- нутқ ва когнитив қобилиятларга;
- ҳис этиш бузилишлари ва бош айланиш синдромларига қаратилди.

Инсулт оғирлиги ва неврологик дефицит даражаси NIHSS шкаласи бўйича баҳоланди.

2. Нейровизуализация

Барча беморларда магнит-резонанс томография (МРТ) ва компьютер томография (КТ) ўтказилди. Бу орқали ишемик ва геморрагик ўчоқларнинг локализацияси, ҳажми ва таркибий хусусиятлари аниқланди.

Баъзи ҳолларда дуплекс доплерография орқали вертебробазилар соҳа ва каротид артериялардаги қон айланиш ҳолати баҳоланди.

3. Лаборатор таҳлиллар

Барча беморларда қоннинг умумий ва биокимёвий таҳлиллари, коагуляция тизими кўрсаткичлари (РТИ, INR, фибриноген даражаси) ўрганилди. Бу маълумотлар инсулт патогенезидаги гемодинамик ва коагуляцион ўзгаришларни баҳолашга ёрдам берди.

4. Психоневрологик тестлар

Беморларнинг эмоционал ва психик ҳолати HADS (тревожлик ва депрессия) ва MMSE (когнитив функциялар) шкалалари орқали баҳоланди.

5. Статистик ишлов бериш

Олинган маълумотлар SPSS 25.0 дастурида таҳлил қилинди. Сифат кўрсаткичлар учун χ^2 тести, миқдорий маълумотлар учун Стъюдентнинг t-тести қўлланилди. $p < 0,05$ даражаси статистик аҳамиятли деб қабул қилинди.

Натижалар ва муҳокама. Тадқиқот давомида ёш беморларда серебряваскуляр инсултнинг клиник, нейровизуал ва лаборатор белгилари таҳлил қилинди. Ушбу беморларда касалликнинг кечиши катта ёшдаги беморларникидан сезиларли фарқ қилар экани аниқланди.

Текширув натижаларига кўра, ишемик инсулт ҳолатлари 68 нафар (75,6%) беморда, геморрагик инсулт эса 22 нафар (24,4%) беморда қайд этилди. Ёш беморларда ишемик инсултнинг устун келиши, кўп ҳолларда қон ивиш тизими фаоллиги ошиши, стресс ва вегетатив тизим фаолиятидаги бузилишлар билан изоҳланди.

Клиник белгилари. Ёш беморларда инсулт кўп ҳолларда ноаниқ ва ўтишувчи (транзитор) симптомлар билан намоён бўлди. Тадқиқотда беморларнинг:

- 61% да бош айланиши,
- 49% да кўз олдида иккиланиш,
- 37% да нутқнинг қисқа муддатли бузилиши,
- 28% да юзда асимметрия ва периферик парез белгилари қайд этилди.

Айрим ҳолларда (14%) инсултнинг дастлабки белгилари бош оғриғи, кўнгил айнаши ёки ҳис этиш бузилиши каби кам аҳамиятли деб баҳоланиб, ташхис кеч қўйилган. Бу ҳолатларнинг эрта кли-

ник баҳоланмаслиги инсулт ривожланишидаги асосий хавф омилларидан бири сифатида кўрсатилди.

Нейровизуал натижалар. Магнит-резонанс томография (МРТ) ва компьютер томографияси (КТ) ёрдамида ёш беморлардаги ишемик ўчоқлар кўп ҳолларда вертебробазилляр соҳа ва юзаки кортикал зоналарда жойлашгани аниқланди. Бу ўзгаришлар кўпинча кичик ҳажмли бўлиб, клиник жиҳатдан яққол намоён бўлмаган.

Доплерографик таҳлиллар ёрдамида 53% беморда қон айланиш тезлигининг пасайиши ва артериал гипоперфузия белгилари қайд этилди. Айниқса, вертебрал артериялардаги асимметрия ва турғун вазоконстрикция ҳолатлари ташхисни қийинлаштирган.

Лаборатор кўрсаткичлар. Қон таҳлиллари ёш беморларда ишемик жараёнлар билан боғлиқ гиперкоагуляция ҳолатларини кўрсатди:

- фибриноген даражаси $4,2 \pm 0,6$ г/л гача,
- D-димер миқдори $0,68 \pm 0,12$ мкг/мл гача ошган.

Бунда қоннинг юқори ивувчанлиги ишемик ҳолатларнинг ривожланишида муҳим рол ўйнаши мумкинлиги аниқланди.

Диагностик муаммолар. Ёш беморларда инсулт ташхисини кеч қўйишнинг асосий сабаблари қуйидагича аниқланди:

1. Клиник белгиларнинг ноаниқлиги ва мигрен ёки эпилепсия билан ўхшашлиги.
2. Тез ёрдам босқичида нейровизуал текширувларни кечиктириш.
3. Ёш беморларда инсулт эҳтимолини паст баҳолаш ва неврологик кўрикнинг чуқур ўтказилмаслиги.

4. Гормонал ва стресс билан боғлиқ омилларнинг ташхисда етарлича инобатга олинмаслиги.

Шу сабабли ёшларда инсулт кўп ҳолларда “транзитор ишемик хуруж” ёки “вегетатив криз” деб баҳоланиб, ҳақиқий ишемик жараён кеч аниқланади. Бу ҳолат терапевтик чораларни ўз вақтида қўллаш имконини чеклайди ва тикланиш жараёнини сустлаштиради.

Муҳокама. Олинган натижалар ёш беморларда инсулт ташхисининг асосий муаммоси — клиник белгиларнинг ўзига хос бўлмаганлиги ва нейровизуал ўзгаришларнинг кеч пайдо бўлиши эканини кўрсатди.

Шунингдек, кўпинча неврологик дефицит қисқа муддатли бўлгани учун беморлар биринчи кунларда тиббий ёрдамга кеч мурожаат қилишади.

Бу ҳолат клиник амалиётда ёшларда инсулт эҳтимолини доимий равишда ҳисобга олиш, бош айланиш, иккиланиш, нутқнинг қисқа муддатли бузилиши каби симптомларни “қон айланиши билан боғлиқ неврологик синдром” сифатида баҳолаш зарурлигини кўрсатади.

Олинган маълумотлар хорижий адабиётларда келтирилган маълумотлар билан уйғун — жумладан, Европа инсулт уюшмаси (ESO, 2023) тавсияларига кўра ҳам ёшларда инсулт ташхиси кўп ҳолларда кеч ва атипик кечади.

Хулоса. Ёш беморларда сереброваскуляр инсулт кўп ҳолларда атипик, ноаниқ ва ўтишувчи белгилар билан кечади, бу эса ташхис кеч қўйилишига сабаб бўлади.

Диагностик жараёндаги асосий муаммолар — нейровизуал текширувларнинг кечиктирилиши, клиник белгиларнинг ноаниқлиги ва ёшда инсулт эҳтимолининг паст баҳоланишидир.

Ёш беморларда бош айланиши, кўз олдида иккиланиш, нутқнинг қисқа муддатли бузилиши каби белгиларида инсулт эҳтимоли ҳар доим инобатга олинishi лозим.

Эрта нейровизуализация, қон ивиш тизимини баҳолаш ва аниқ клиник алгоритмларни қўллаш ёшларда инсулт ташхисининг аниқлигини сезиларли даражада оширади.

Комплекс диагностика ва эрта неврологик кузатув ёш беморларда инсулт оқибатларини энгиллаштириш ва реабилитация самарадорлигини оширишга хизмат қилади.

Адабиётлар руйхати:

1. Хакимова, С. З., & Ахмедова, Ч. З. (2025). Влияние цитомегаловирусной инфекции на когнитивные функции у пациентов с хронической ишемией мозга. Журнал гуманитарных и естественных наук, (21 [2]), 27-30.
2. Сохиба, Х., Бахора, Х., & Муродуллаева, П. (2025). Роль Ликвородинамических Нарушений У Больных С Хронической Ишемией Головного Мозга (ДЭ). world of Medicine: Journal of Biomedical Sciences, 2(1), 220-225.
3. O'Brien J.T., Thomas A. Vascular dementia. Lancet. 2015;386(10004):1698–1706.
4. Iadecola C. The pathobiology of vascular dementia. Neuron. 2013;80(4):844–866.
5. World Health Organization. Global status report on dementia 2023. WHO, Geneva.

- 6.. Gorelick P.B. et al. Vascular contributions to cognitive impairment and dementia. *Stroke*. 2017;48(2): 331–338.
7. Захаров В.В. Современные подходы к терапии когнитивных нарушений при ХНМК. *Неврология*. 2022;6(3):15–21.
8. Хамдамова Б.К., Кодиров У.А. Роль хронической церебральной гипоперфузии в развитии деменции. *Журнал неврологии*. 2024;12(2):44–51
9. Верещагин Н.В., Морозов В.И., Гаврилова С.И. Хроническая недостаточность мозгового кровообращения и когнитивные нарушения. – М.: МЕД пресс-информ, 2020. – 312 с.
10. Гаврилова С.И., Захаров В.В. Когнитивные расстройства при хронической ишемии мозга: современные представления и подходы к терапии. // *Неврологический журнал*. – 2021. – Т.26, №5. – С. 15–22.
11. Дамулин И.В., Парфенов В.А. Хроническая ишемия мозга: диагностика, клинические проявления, лечение. // *Consilium Medicum*. – 2022. – №2. – С. 43–51.
12. Одинак М.М., Вознесенская Т.Г. Нарушения когнитивных функций при ХНМК: патогенез, диагностика и терапия. // *Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова*. – 2019. – Т.119, №7. – С. 23–30.
13. Wardlaw J.M., Smith C., Dichgans M. Small vessel disease: mechanisms and clinical implications. // *Lancet Neurology*. – 2019. – Vol.18, №7. – P. 684–696.

Иқтибос учун: Хакимова С.З., Хамдамова Б.К., Музаффарова Н.Ш., Бурхонов Т.С., Турсунов Э.И. Ёш беморларда цереброваскуляр инсультнинг ташхисини қўйишда учрайдиган диагностика муаммолар // *Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси*. – 2025. – № 6(20). – Б. 366–370. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17707896>